

Q42: In your opinion, what challenges and difficulties mothers face at work?

Father's Answer	Category	Sub-category
I can't answer.		
I have no idea. I would guess distrust and/or harassment as suggested by previous questions.	Harassment and Distrust	distrust and/or harassment
Mothers, because they are more active in caring for their children at this age, have more difficulties with schedules, sometimes having to leave work earlier. Constant preoccupation with the child can hinder his performance a little.	Gender Bias	Preoccupation with the child can hinder his performance
Acredito que mães tendem a passar pelas mesmas dificuldades que mencionei anteriormente, agravadas por possíveis fatores, tais como a amamentação. Além disso, acredito que as mães sofram com as relações dentro do próprio ambiente de trabalho, possivelmente passando por situações de assédio, cobrança e pressão.	Moral harassment	Sofrem pressão e assédio no ambiente de trabalho
Double workload, time restraints, guilt for not spending more time with child, complaints for having a "long" maternity leave.	Work overload	Guilt for not spending more time with child
None		
Same as the parent but in a much bigger scale. Even with a longer maternity leave, a child consumes too much time from the parents.	Work overload	
a lista é imensa: preconceito por ser mãe; ter que adaptar horários; se tiver ainda amamentando, horários inconvenientes; o pai às vezes não ajuda; conciliar desafios profissionais (viagens, palestras, treinamentos, etc); geralmente no colegio quando há algum problema com o filho é para a mãe que ligam para resolver, e aí é sair do horário de trabalho; ser mãe não quer dizer que a carga de trabalho é adequada ou facilitada; dependendo do emprego, ser mãe pode ser mal visto por empregadores (deixo claro que eu não concordo com isso, mas acredito que seja comum); etc	Prejudice and work overload	Todos os problemas são as mães que resolvem
Sobrecarga de atividades por falta de ajuda do parceiro.	Work overload	
physical and emotional exhaustion	Work overload	

Normalmente obrigam, silenciosamente, à mãe a escolher entre filhos e carreira.		
I think it's harder for moms as they have to keep breastfeeding and this separation after maternity leave affects even more	Breastfeeding	
Less time to do the work and fewer job opportunities because she can be pregnant again.	Opportunities	Lack of job opportunities
The double workload. People still believe it is a woman's responsibility to manage the house and the children.	Work overload	Double workload
ser profissional e mãe ao mesmo tempo não é fácil.		
As metas são difíceis para os 2. Não há trégua.		
Don't know		
Overload of work. Distrust.	Work overload and Distrust	
no idea		
Carga mental com preocupações com filhos e especialmente quando as crianças ficam doentes, que demandam maior atenção.	Mental overload	
More responsibility to maintain the job and earn enough money. And the need to divide time to care and give attention to the child.	Work overload	More responsibility to maintain the job
N/D		
Gestão de tempo; diminuição da concentração; estresse; perda de confiança	Trust	Lack of trust
Probably in some works mothers has difficulty to promoted	Opportunities	Lack of job opportunities
Além da expectativa salarial menor que as dos homens, a sociedade entende que elas precisam cuidar de seus bbs. Fora que existem mães solas que precisam amamentar, mudança de rotina e de body. enfim	Work overload and Breastfeeding	
Além do que já foi exposto nas perguntas anteriores, como, desconfiança, assedio por conta da maternidade existe o lado emocional ao deixar seu filho(a) para trabalhar, pois a sociedade implicitamente impoe que uma mãe que sai para trabalhar não é uma boa mãe.	Harassment and Distrust	Desconfiança e assedio por conta da maternidade
Ajustes de rotina		

Ter que se precipitar a tudo que for ocorrer. Na minha experiência, homens normalmente são mais reativos, e mulheres se preocupam em já deixar tudo pra frente pronto.	Work overload	
Realizar as tarefas do cotidiano e se organizar nas demandas de seu trabalho	Work overload	
Distrust of everyone, feeling of guilt for not being with the child, worry.	Distrust; Feeling of guilt	Distrust of everyone, feeling of guilt
I think, in most cases, women already have a double shift when they work outside the home. As a Mother, this journey becomes threefold.	Work overload	
A falta de rede de apoio profissional e a compreensão e flexibilidade que possam ser necessários dependendo do contexto.	Support network	Lack of professional support network
O mesmo da anterior		
Mesmo problema com a flexibilidade dos horários e compreensão quando os mesmos ficam doente.	Support network	
They naturally are more involved on the birth process, all hormones variation. And they also have a strong sense of commitment with children	Work overload	
Dificuldade para conciliar compromissos familiares e profissionais	Work overload	
Difficulty in readjusting to work while breastfeeding. Show yourself as capable as before motherhood, even with all the difficulties.	Work overload and Breastfeeding	
Falta de compreensão por parte das chefias imediatas.	Support network	
Free time to dedicate to the children.	Work overload	
I understand that women are more pressured not to take leadership positions, as they cannot 'leave' the family to work.	Work overload	
Dificuldade em receber/assumir cargos e demandas de dedicação maior devido a geralmente ser a maior responsável pela criação da criança e ter que se ausentar em alguns momentos para priorizar questões relacionadas a criança.	Work overload and Support network	
Ficar longe do filho; possíveis faltas por conta da criança	Feeling of Guilt	
Não sei		

Balancing work and family responsibilities	Work overload	
Falta de oportunidades em função da possibilidade de maternidade.	Opportunities	Lack of job opportunities
How to choose between to stay with their children always that they need and to fully dedicate theirself to their professional career including travels and many hours away of home.	Work overload	
Sobrecarga.	Work overload	
Excessive accumulation of tasks	Work overload	
Dificuldades com saúde e escola.	Work overload	
Para mães de recém-nascidos e bebês compartilhar as rotinas de cuidados com o trabalho pode sim sobrecarregar.	Work overload	
Assédios devido a eventuais ausências por acompanharem as crianças nas consultas médicas. Dificuldades em conciliar tarefas domésticas e profissionais. E	Harassment and Work overload	
People may think they are not able to accomplish some activities because of extensive work at home with kids.	Harassment and Distrust	
I think there is still distrust among leaders in hiring women because they could get pregnant.	Harassment and Distrust	
Lack of time, bad environment and lack of compassion.	Work overload	
Conciliating child care and work load.	Work overload	
Mothers dedicate more hours and are more burdened with care and attention to their children, so they may be discriminated against as less capable of working.	Work overload	
-		
Balance workload and confront potential problems/prejudices that may arise from being a woman and mother.	Work overload	
The same fathers challenges and difficulties, but in a higher degree.	Work overload	
One of the highest is to be thinking every time in the child's. This can prejudice the attention that they need to employ in other activities.	Work overload	

Due to breast-feeding the sleepy privation is harder for women than to man	Work overload	
less time to work because of parenting duties	Work overload	
Falta de tempo, Falta de confiança na sua capacidade de realizar uma tarefa que exija dedicação e esforço.	Work overload and Harassment	
A lot of less time to work.	Work overload	
Prejudice because of stereotyping. Lack of trust.	Prejudice and Lack of trust	
None		
The same, but in general, women have more responsibility at home. In my case, I try to do most of homework at the time of my breaks during the day.	Work overload	
Sinto que dividindo de forma igual, como fazemos, os desafios são mais fáceis.	Work overload	
Ter que dividir atenção entre trabalho e os filhos, estar disponível para eventuais saídas para consultas médicas, levar trabalho para casa	Work overload	
Muitos: a sobrecarga de trabalho da mulher geralmente não é compreendida como um problema, porque muitas vezes os afazeres domésticos é naturalizado para ser algo de mulher.	Work overload	
They need to interrupt their work from time to time for nursing. This my be difficult to understand for childless colleagues	Work overload	
In Iceland, it tends to be similar to father's, luckily. However, they still tend to be more involved in childcare in most households, so maybe more strain than fathers. Finally, in my experience more guilt compared to fathers.	Feeling of Guilty	
Nos espaços públicos, em especial nas escolas e universidades, tratar da flexibilidade para mães é menos difícil, mas ainda sim há barreiras. Já na iniciativa privada tenho a impressão que as demandas da maternidade não são bem vindas para as empresas.	Work overload	
Acredito que o mais difícil é conciliar tudo, visto que a carga mental delas costuma ser bem maior.	Work overload	

I know of a matter of fact, as it relates to my wife, that she faces a greater sense of self charging about caregiving with our children, about her being to much worried of letting them with third parties, about how they will behave or will be taken care of in mininum details during the day. Also, it is challenging the thought of the need of being more present or following the professional carrer, including the social pressure of being a good mother, wife and taking care of her home. Also, at work, the pressure for results and performance, and the direction of tasks is a real challange.	Work overload	
Double daily shifts	Work overload	
The same problems, plus taking care of a child's lactation.	Work overload	
Cansaço, dificuldade de manter a mesma posição e emprego, discriminação.	Work overload and Prejudice	
In my situation, the same challenges.		
Conciliar tempo com os filhos e o trabalho, preconceito.	Work overload and Prejudice	
Women need to pay more attention to children at the beginning. For this reason, they may not have as much availability to carry out work tasks at the same speed as other colleagues. We need to understand this.	Work overload	
A começar com o retorno às atividades, elas enfrentam a insegurança das condições e atividades de trabalho que encontrarão. Devido à ausência da licença-maternidade, as mães acabam esquecidas no planejamento das atividades. De modo geral, os ambientes de trabalho não estão preparados para uma mãe e seu filho: ambiente para preparar alimentos para a criança, local adequado para amamentação. De modo geral, eu diria que todas as dificuldades e desafios que as mulheres enfrentam, de modo geral, são amplificadas ao retornar como mães. Mesmo que as dificuldades e desafios permaneçam os mesmos de sempre, a energia e tempo disponíveis para tratar deles se encontra reduzido em virtude da maternidade, o que torna as coisas mais difíceis.	Work overload and Lack of trust	
Same.		

Exhaustion	Work overload	
the same		
Amamentação, tempo de dedicação ao filho, escola e coordenar demais atividades domésticas	Work overload and Breastfeeding	
Conciliar o tempo e atender simultaneamente todas as demandas	Work overload	
Some prejudice of immature people	Prejudice	Some prejudice of immature people
Deixar o filho em casa após a licença maternidade.	Feeling of Guilty	
Acredito que o principal desafio é sentirem que seus filhos estão bem, protegidos e sendo cuidados por terceiros enquanto trabalham.	Distrust	
greater attention to children, more demanding schedules, doubled workload (work and home), fatigue...	Work overload	
Jornada dupla, cansa e muito	Work overload	
They are often have delayed promotions and aren't included in projects that are important to the company.	Opportunities	Lack of job opportunities
Foco	Distrust	
Falta de compreensão, dificuldade no equilíbrio entre as tarefas domésticas e profissionais, cuidados com as crianças em situação de doenças, cobranças sociais de mulheres impecavelmente bem vestidas e maqueadas.	Lack of understanding and Opportunities	Lack of job opportunities
I see that the need to be absent for baby feeding can be somewhat challenging if the mother does not work from home	Work overload and Feeling of Guilty	
Constante alerta, se o filho precisar da mãe ela precisaria deixar o trabalho para cuidar do filho. Já vi casos de mulher não ser contratada pro ser mãe de filho pequeno também.	Opportunities	Lack of job opportunities
Higher load of work because most partners dont give equal support, overstress, sleep deprivation, impostor syndrome, guilty for not being taking care of children longer	Work overload , Impostor syndrome and Feeling of Guilty	
As mesmas que os pais. Se a criança for pequena (é amamentada), certamente as mães sentem falta da criança e de amamentá-la.	Breastfeeding	

Acho que as maiores dificuldades são que, normalmente, o porto seguro maior da criança é a mãe. Por mais participativo que eu seja na vida da minha filha, na maioria dos casos, ela quer a mãe. Então, a presença da mãe termina sendo essencial, levando a faltas no trabalho. Principalmente no primeiro ano de idade.	Work overload	
A divisão de responsabilidades entre trabalho e filho.	Work overload	
Children, at least until 3 to 4 years, tend to be more needy.	Work overload	
Creio que por natureza as mães possuem mais trabalho com os filhos e isso inclui a preocupação com filhos, etc. Conheço algumas colegas que se ausentam mais vezes que os homens e quase sempre para acompanhar os filhos.	Work overload	
Time managing between family and work demand.	Work overload	
Lack of time	Work overload	
Muito mais exaustão física e mental	Work overload	
Tempo	Work overload	
Overload of domestic work. Prejudice on career development. Prejudice on decision making and management skills. And much more.	Work overload and Prejudice	
Mother"s generally have more responsibilities with children	Work overload	
difficulties reconciling motherhood and career	Work overload	
fatigue, double shift	Work overload	
Manage a sick boy at home during the work time	Work overload	
same as myself as a father		
I believe they are similar to the above, plus the physiological ones (eg need to breastfeed etc). At least in my experience at the university, there's an attempt to minimize the distinction between father / mother in terms of parental duties - there is the notion of primary carer which can be either parent, and the leave is with respect to the primary carer. There are also "return to work" optional leave and arrangements that you can try to get to do part time work after the parental leave. However this is pretty much the exception and not the rule in Australia.	Work overload and Breastfeeding	

people tend to diminishing women with children because they think they cant deal with effort needed to the job, specially if is a leader job.	Opportunities	Lack of job opportunities
Timeshare between the child and work	Work overload	
Conciliar trabalho com férias escolares e doenças da criança	Work overload	
They have to, or are compelled to, pay more attention to their kids.	Work overload	
Precisam estar disponíveis o tempo inteiro e quando precisam faltar, que normalmente acontece em momentos raros, as mulheres tem esse tipo de cobrança, como se a sua atenção a família/filho desviasse sempre sua atenção do trabalho.	Work overload	
equalizar preocupações, responsabilidades demais ou subestimadas	Work overload	
Balance work with family matters	Work overload	
mothers may face a variety of challenges and difficulties at work that are related to their role as a caregiver: work-life balance, discrimination and bias, lack of flexibility, access to childcare and financial insecurity.	Work overload and Gender Bias	
Same		
Conciliar o trabalho com as tarefas cotidianas.	Work overload	
A paternidade/maternidade demanda tempo. Consequentemente menos disponibilidade para trabalho, mudança de rotina, de atividades de lazer...	Work overload	
Além do preconceito existente nas empresas que elas ficam afastadas por mais tempo, há discriminação com as mães quando o filho fica doente	Work overload and Prejudice	
Na minha opinião as mães sempre trabalham mais do que os pais, principalmente se a mulher trabalha fora de casa. Consequentemente a mulher trabalha dobrado: fora e dentro de casa.		
Ter que se ausentar para buscar o filho na escola ou creche. Faltar quando o filho está doente	Work overload	
Dificuldade em conciliar o tempo necessário para cuidar da criança e as atividades de trabalho.	Work overload	

Mothers many times don't rest sufficiently and this can affect her work.	Work overload	
Privação de sono. Responsabilidades com a família.	Work overload	
Tempo para amamentação, viagens longas.	Work overload and Breastfeeding	
concern about losing the job	Work overload	
Assédio	Harassment	
I think in sharing chores and also in the time devoted to caring for the children.	Work overload	
Double journey and responsibility	Work overload	
Lack of time to offer breastfeeding support, finding affordable, quality kindergartens for child care, discrimination against new parents, lack of flexibility and understanding the importance of parenting for young children.	Work overload and Breastfeeding	
falta de creches e turnos alternativos para exercerem suas habilidades	Work overload	
availability of time and dedication to activities	Work overload	
Body and mind in different places gets in the way of work.	Work overload	
Desafio educacional, atenção à criança, conciliação entre trabalho e os cuidados necessários à criança, rede de apoio para que se permita deixar a criança aos cuidados de terceiros.	Work overload and Support Network	
Preconceito, As mulheres possuem um senso de incapacidade enorme devido a possibilidade de engravidarem, ambiente muito machista, e as inúmeras piadas de mal gosto que elas ouvem dos colegas de trabalho. Com isso, elas se conformam em não ter oportunidades na carreira na organização e assumem que são incapazes de liderar uma equipe	Prejudice and Distrust	
A sociedade é estruturalmente machista e de alguma forma sempre tentar (e normalmente consegue) colocar a mulher em uma posição limitada e contida. Dificilmente as mulheres tem oportunidades em cargos de gestão a menos que sejam solteiras e sem filhos.	Prejudice and Opportunities	Lack of job opportunities

Entendo que a necessidade de eventualmente precisar sair mais cedo, faltar ou eventualmente chegar atrasada em razão de cuidados com os filhos levam a uma maior dificuldade de ascensão profissional. Geralmente é necessário trabalhar mais do que o padrão para conseguir se destacar a ponto de conseguir uma promoção ou cargo de confiança. Não percebo esse problema com mulheres solteiras ou sem filhos. Porém, esses aspectos da maternidade acabam influenciando na possibilidade de crescimento no emprego e deveriam ser alvo de alguma espécie de compensação ou proteção.	Work overload	
Too many tasks at same time	Work overload	
Horários não flexíveis, disponibilidade quando as crianças adoecem. Mas acredito que quando o pai se coloca no mesmo lugar a sociedade tem uma aceitação ainda menor atualmente.	Work overload	
Fixed journeys	Work overload	
As maiores dificuldades são as necessidades de flexibilizações de horário para acompanhar os filhos no médico ou atividades e reuniões escolares.	Work overload	
Time Sharing	Work overload	
Traditionally mothers have more "responsability" than fathers and this overloads them. This is something that needs to change	Work overload	
Nenhum		
Ficar longe dos filhos	Feeling of Guilty	
Dificuldade em dedicar mais tempo.	Work overload	
Jornada dupla ou tripla, casa, trabalho, filhos	Work overload	
On top of the general challenges related to parenting, women also suffer with prejudice and discrimination	Prejudice and Gender Bias	